

INVESTIGACIÓN ORIGINAL

Hábitos, actitudes y conocimientos sobre higiene oral en niños de 6 a 12 años

Habits, attitudes, and knowledge about oral hygiene in children aged 6 to 12

Katuska Velasco Cornejo¹. William Ubilla Mazzini². Alexandra Monard Proaño³. Xiomara Alvear Quinto⁴.
Gipsy Ortega Pow Hing⁵

¹ Especialista en Odontopediatría. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0003-3630-9221>

² Magister en Educación. Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-5940-1456>

³ Doctora en Odontología. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0009-7431-4153>

⁴ Odontóloga. Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0002-4392-7407>

⁵ Especialista en Odontopediatría. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-3850-4891>

Correspondencia:
katuska.velascoc@ug.edu.ec

Recibido: 08/11/2025

Aceptado: 17/12/2025

Publicado: 19/12/2025

RESUMEN

En la clínica de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil, se observó una alta prevalencia de problemas en la cavidad oral, principalmente debido a la falta de conocimientos de los padres sobre higiene oral y dieta. Esto resalta la importancia de analizar los hábitos, actitudes y conocimientos tanto de los padres como de los niños, ya que permitirá implementar estrategias efectivas de prevención y atención temprana. Entre los principales factores de riesgo para la caries se encuentran la deficiente higiene oral, el consumo frecuente de carbohidratos fermentables, la presencia de placa visible, el flujo salival reducido y la escasa educación en salud bucal por parte de los padres. Materiales y métodos: de enfoque cuantitativo, transversal y descriptivo objetivo: identificar los hábitos, actitudes y conocimientos sobre la higiene oral en niños de 6 a 12 años en la clínica de odontopediatría CI 2024-2025. Resultados: Se realizaron 100 encuestas a niños y 100 a padres, revelando que el 29% de los niños se cepillaba los dientes solo una vez al día, aumentando así el riesgo de caries. Además, se identificaron discrepancias entre las percepciones de padres e hijos sobre el cepillado y la dieta; el 51% de los niños consumía alimentos cariogénicos, mientras que el 83% de los padres creía lo contrario. Conclusiones: se evidenciaron cepillado inadecuado, alto consumo de azúcar y ansiedad dental en algunos niños, aunque el 60% de los niños se sentía tranquilo en las visitas al dentista, el 37% estaba asustado. Las encuestas revelaron cepillado inadecuado, alto consumo de azúcar y discrepancias entre la percepción de los padres y la realidad sobre salud oral, junto con ansiedad dental en algunos niños, mientras el 60% de los niños se sentía tranquilo en las visitas al dentista, el 37% estaba asustado.

Palabras Claves: Hábitos orales. Cepillado dental. Prevención de caries. Higiene oral.

ABSTRACT

In the pediatric dentistry clinic of the School of Dentistry of the University of Guayaquil, a high prevalence of oral cavity problems was observed, mainly due to the lack of knowledge of parents about oral hygiene and diet. This highlights the importance of analyzing the habits, attitudes and knowledge of both parents and children, as it will allow the implementation of effective strategies for prevention and early care. Among the main risk factors for caries are poor oral hygiene, frequent consumption of fermentable carbohydrates, presence of visible plaque, reduced salivary flow and poor

oral health education by parents. Materials and methods: quantitative, cross-sectional, descriptive approach, objective: to identify habits, attitudes and knowledge about oral hygiene in children aged 6 to 12 years in the pediatric dentistry clinic CI 2024-2025. Results: 100 children and 100 parents were surveyed, revealing that 29% of the children brushed their teeth only once a day, thus increasing the risk of caries. In addition, discrepancies were identified between parents' and children's perceptions about brushing and diet; 51% of the children consumed cariogenic foods, while 83% of the parents believed the opposite. Conclusions: inadequate brushing, high consumption of sugar and dental anxiety were evidenced in some children, although 60% of the children felt calm during visits to the dentist, 37% were frightened.

Keywords: Oral habits. Tooth brushing. Caries prevention. Oral hygiene.

INTRODUCCIÓN

La caries dental es una enfermedad prevalente en niños de 6 a 12 años, con consecuencias significativas para la salud bucal y general. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la caries sigue siendo una de las principales preocupaciones en la salud pública infantil a nivel mundial, con un impacto considerable en la calidad de vida de los niños. Estudios epidemiológicos han demostrado una alta incidencia de caries en esta población, atribuible a factores como la dieta, la higiene oral inadecuada y la exposición insuficiente al fluoruro.(1)

En la actualidad para realizar los hábitos de higiene oral diaria es necesario la incorporación de la pasta dental fluorada con la concentración y dosis adecuada de acuerdo con la edad ya que estos factores son los que permitirán la reducción de esta enfermedad. La evidencia científica revela que muchos niños no cumplen con las recomendaciones de cepillado, lo que contribuye a una mayor prevalencia de caries(2). La educación y la supervisión de los padres son cruciales para establecer y mantener buenos hábitos de higiene oral en esta población.

En una investigación de revisión sistemática obtenida mediante una exploración documental desde el año 2010 al 2018, en distintos buscadores con las palabras claves "early childhood caries and eating habits", se encontró que el 83.3% de niños que ingieren bebidas altas en azúcar desarrollaron caries, a diferencia de los que no consumían productos azucarados no presentaron una prevalencia, concluyendo que existe una relación directa entre la dieta y caries (3).

La salud bucodental se caracteriza por la ausencia de dolor en la boca, úlceras bucales, infecciones, caries y enfermedades de las encías. Mantener una buena salud bucodental es crucial para disfrutar de una buena calidad de vida, aunque a menudo puede pasarse por alto. La caries dental es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia, pero es prevenible y tratable. Según la última Encuesta Nacional sobre Salud Oral de 2015, la prevalencia de caries en niños de 5-6 años en dentición temporal es del 25% y en dentición permanente del 1,8%; en niños de 12 años es del 14,6% y en niños de 15 años del 18,6%. Las enfermedades bucodentales más frecuentes son la caries dental, las afecciones periodontales (de las encías), las infecciones bucodentales, las lesiones tumorales, traumáticas y congénitas (4).

Según Vera Santana en 2021 (5) Para la ALOP las instrucciones de higiene oral deben dirigirse de manera individual y direccionada a partir de la observación directa por medio del odontólogo, buscando que el paciente o sus responsables realicen el cepillado dental y la limpieza interdental de forma correcta. Cuando se habla de niños en edad escolar, se reconoce que tienen la madurez psicológica necesaria para comprender las reglas que deben seguir diariamente. De esta manera, se logra que el niño se haga responsable de su propio cuidado personal. Las lecciones aprendidas en el hogar tienen un mayor impacto en los niños cuando se trata de la educación sobre higiene bucal y la motivación para mantener los dientes limpios y sanos.

La alimentación tiene un impacto significativo en la prevención de enfermedades bucodentales. Tanto la frecuencia de consumo como el tipo de alimentos afectan la salud general y la de los dientes y encías. Consumir en exceso refrescos azucarados, bebidas de frutas dulces y comida poca nutritiva incrementa el riesgo de desarrollar caries. La caries es la enfermedad infantil crónica más común, que se puede prevenir, con una buena alimentación e higiene (6).

Según Chela Quille en 2023 (7) al realizar la encuesta a los padres sobre los hábitos alimenticios de sus hijos, se pudo evidenciar que los niños consumen alimentos con alto contenido de azúcar una o dos veces por semana, tales como postres, jugos azucarados, refrescos y caramelos. Este estudio es similar a la investigación realizada por Chávez, donde se evidenció que el 35,2% de los niños consumía bebidas azucaradas durante el día. La relación entre el consumo de alimentos ricos en azúcar y el desarrollo de caries dentales es bien conocida y en este mismo estudio se encontró una prevalencia de caries dental del 34,4% en niños y del 39,3% en niñas. Además, se investigó acerca de cómo los hábitos alimenticios influyen en los niños con dentición mixta y se descubrió que según Salazar et al. (14), el 57,14% de los niños consumía alimentos ricos en azúcar de 2 a 3 veces al día, lo que contribuyó a una incidencia regular de caries dentales.

El riesgo de obesidad, y la caries dental están relacionadas a mal hábitos alimenticios como un alto consumo de hidratos de carbono y una alta frecuencia de ingestas, por lo tanto, resulta plausible asociar estas enfermedades. Se han hecho diversos estudios para determinar la existencia de esta relación, sin embargo, los resultados son discordante (8).

La instauración de una educación debe contribuir a desarrollar prácticas de higiene y hábitos alimentarios saludables que contribuyan a prevenir y evitar la caries y conseguir en el futuro adultos con una buena salud oral (9). Estas acciones, cuya finalidad fue reforzar las

medidas básicas más importantes, como la higiene bucal, una alimentación adecuada, la eliminación de hábitos perjudiciales y la implementación de un programa educativo de fácil aplicación, son de suma prioridad (10).

Se evidenció que la caries de la infancia temprana tiene relación con los hábitos de crianza del hogar, concluyendo que algunos padres tienen buen conocimiento sobre la enfermedad, donde la minoría de padres o madres llevan a los niños a servicios de prevención; también se evidenció que las prácticas y hábitos de algunos padres tienen un aspecto negativo para el infante; por lo cual se necesita de la promoción e implementación de políticas nutricionales más estrictas para reducir el consumo de azúcar de los niños menores de 5 años (11).

Integración en el Entorno Escolar

En la actualidad, la caries dental es el mayor problema de salud bucodental a nivel mundial, afectando al 60-90 % de los niños en edad escolar en todo el mundo. Son muchas las consecuencias de la caries dental que afectan la buena condición de vida de los niños además de los altos costos del tratamiento (12)

Impacto de la dieta en la salud bucal

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño y Tipo de Investigación

Este trabajo de investigación es de diseño cuantitativo, con la finalidad de poder probar la hipótesis presentada, cuantificando los resultados obtenidos a través del cuestionario que nos permitirá saber los hábitos, actitudes y conocimientos sobre la higiene oral en niños de 6 a 8 años.

Descriptivo: porque voy a determinar cuáles son los malos hábitos, actitudes y falta de conocimientos de los niños sobre la higiene oral, voy a identificar los alimentos con mayor rango de consumo, y establecer la edad más afectada con caries en niños de 6 a 8 años en la clínica de odontopediatría.

El tipo de investigación que se utilizó fue investigación de campo ya que los datos obtenidos de fuentes primarias al

ser realizada en la Clínica de Odontopediatría en la Facultad de Odontología con pacientes de la jornada matutina y con la encuesta los padres de familia participan proporciona información para llegar a una conclusión.

Este estudio es transversal ya que se basa en un tiempo específico, es decir niños de 6 a 8 años en la clínica de odontopediatría en la Facultad de odontología en el año 2024.

Población y Muestra

Todos los niños de entre 6 y 12 años y sus padres que asisten a la clínica de odontopediatría de la Facultad de Odontología durante el periodo de la doble jornada CI 2024-2025. La muestra fue 100 niños de entre 6 y 12 años y 100 padres de la clínica de odontopediatría de la Facultad de Odontología durante el periodo de la doble jornada CI 2024-2025. Siendo una muestra no probabilística ya que se tomará en cuenta a una población cautiva y se tomará como base los siguientes criterios de inclusión:

Criterios de inclusión:

- Padres de familia que lleven a sus hijos a la clínica de odontopediatría de la facultad de odontología.

RESULTADOS

Tabla 1. Situación demográfica

Sexo	Cantidad	Porcentaje %
Masculino	46	46%
Femenino	54	54%
Total	100	100%
Edad	Cantidad	Porcentaje %
6-7 años	42	42%
8-9 años	18	18%
10-11 años	23	23%
12 años	17	17%
Total	100	100%

La tabla muestra que el 54% de la muestra (niños) corresponden al sexo femenino, mientras que la edad más frecuente fue la de 6 a 7 años con 42%, seguido de un 23% en edades de 10 a 11 años

- Padres de familia que hayan autorizado participar en la investigación.

Criterios de exclusión:

- Padres de familia que se nieguen a participar en la investigación.
- Pacientes menores a 6 años y mayores a 8 años.
- Pacientes que no son atendidos en la clínica de odontopediatría.

Métodos

En esta investigación se utilizó el método inductivo - deductivo pues la encuesta proporciona la información acerca de los alimentos que los niños consumen frecuentemente, cual es el género más afectado, cuáles son los alimentos que ocasionan las caries.

Técnicas

Las técnicas para usar son la encuesta y la observación

Instrumento

El instrumento que se utilizó en la investigación, "Encuesta sobre hábitos, actitudes y conocimientos sobre higiene oral en niños de 6-12 años de edad"

Tabla 2. Frecuencia del cepillado

Pregunta Niño	Indicador	Frecuencia	Porcentaje %
¿Cuántas veces te cepillas los dientes?	1 vez / día	29	29%
	Más de 1 vez/día	70	70%
	Nunca	1	1%
	Total	100	100%

El 29% de los niños respondieron que se cepillan los dientes 1 vez/ día, el 70% respondieron que más de 1 vez/ día y el 1% respondió que nunca.

Tabla 3. Ingesta de pasta de diente

Pregunta Niño	Respuesta	Frecuencia	Porcentaje %
¿Te tragas la pasta de dientes?	Si	15	15%
	No	85	85%
	Total	100	100%
Pregunta Padre	Respuesta	Frecuencia	Porcentaje %
¿Se traga su hijo/a la pasta de dientes?	Si	10	10%
	No	90	90%
	Total	100	100%

El 85% de los niños respondieron que no se tragan la pasta de dientes y el 15% respondieron que sí. El 90% de los padres aseguran que sus hijos no ingieren el dentífrico mientras que el 10% que si lo hacen.

Tabla 4. Cepillado de los dientes

Pregunta Niño	Respuesta	Frecuencia	Porcentaje %
¿Te cepillan los dientes tus padres?	Si	27	27%
	No	63	63%
	Total	100	100%
Pregunta Padre	Respuesta	Frecuencia	Porcentaje %
¿Cepillan ustedes los dientes a su hijo/a?	Si	35	35%
	No	65	65%
	Total	100	100%

El 73% de los niños respondieron que no le cepillan los dientes sus padres y el 27% respondieron que los padres si lo hacen. El 65% de los padres respondieron que no cepillan los dientes de sus hijos mientras que 35% que si lo hacen.

Tabla 5. Aprendizaje del cepillado

Pregunta Niño	Refresco	Frecuencia	Porcentaje %
¿Dónde te enseñaron a cepillarte los dientes?	Colegio	4	4%
	Dentista	3	3%
	Hogar	90	90%
	Ns/nc	3	3%
	Total	100	100%
Pregunta Padre	Comida	Frecuencia	Porcentaje %
¿Le enseñaron Ustedes a cepillarse los dientes a su hijo/a?	Si	93	93%
	No	7	7%
	Total	100	100%

El 90% de los niños respondieron que en el hogar les enseñaron a cepillarse los dientes, el 4% respondieron que, en el colegio, el 3% respondieron que en el dentista y el 3% respondieron que no saben. El 93% de los padres afirmaron que si le enseñaron a cepillarse los dientes a sus hijos mientras que el 7% dijo que no.

Tabla 6. Azúcar en la leche

Pregunta Niño	Respuesta	Frecuencia	Porcentaje %
¿Añades azúcar a la leche?	Endulcurante	2	2%
	Si	54	54%
	No	44	44%
	Total	100	100%
Pregunta Padre	Respuesta	Frecuencia	Porcentaje %
¿Añade azúcar su hijo/a la leche?	Endulcurante	1	1%
	Si	50	50%
	No	49	49%
	Total	100	100%

El 54% de los niños respondieron que, si le añaden azúcar a la leche, el 44% que no y el 2% que añade edulcorante a la leche. En esta pregunta el 50% de los padres respondieron que, si añaden azúcar a la leche sus hijos, el otro 49% respondieron que no y el 1% edulcorante.

Tabla 7. Ingesta de caramelos

Pregunta Niño	Respuesta	Frecuencia	Porcentaje %
¿Comes caramelos?	Si	81	81%
	No	19	19%
	Total	100	100%
Pregunta Padre	Respuesta	Frecuencia	Porcentaje %
¿Sus hijos comen caramelos?	Si	81	81%
	No	19	19%
	Total	100	100%

El 81% de los niños respondieron que si comen caramelos mientras que el 19% respondieron que no. A esta pregunta el 81% de los padres respondieron que si comen caramelos sus hijos mientras que el 19% respondieron que no.

Tabla 8. Comidas antes de dormir

Pregunta Niño	Comida	Frecuencia	Porcentaje%
¿Qué cenas antes de dormir?	Apio, frutas, verduras, frutas secas, carnes, leche etc.	44	44%
	Ns/nc	5	5%
	Papas, dorito, cachitos, nachos, dulces, galletas etc.	51	51%
	Total	100	100%
Pregunta Padre	Comida	Frecuencia	Porcentaje%
¿Qué cena su hijo/a antes de dormir?	Cariogénico (dulces, postres, snack etc.)	11	11%
	No cariogénicos (verduras, frutas, legumbres etc.)	83	83%
	Ns/nc	6	6%
	Total	100	100%

El 51% de los niños respondieron que cenan Papas, dorito, cachitos, nachos, dulces, galletas etc, el 44% respondieron que cenan Apio, frutas, verduras, frutas secas, carnes, leche etc. Y el 5 % respondieron que no sabían. El 83 % de los padres respondieron que sus hijos cenan No cariogénicos (verduras, frutas, legumbres etc.), el 11% Cariogénico (dulces, postres, snack etc.) y el 6% que no saben.

Tabla 9. Estado de los dientes del niño

Pregunta Niño	Estado	Frecuencia	Porcentaje %
¿Cómo crees que tienes tus dientes?	Bien	45	45%
	Mal	19	19%
	Regular	36	36%
	Total	100	100%
Pregunta Padre	Estado	Frecuencia	Porcentaje %
¿Cómo cree que tiene su hijo/a los dientes?	Bien	50	50%
	Mal	11	11%
	Ns/nc	1	1%
	Regular	38	38%
Total	100	100%	

El 45% de los niños respondieron que creen que tiene los dientes bien, el 36% regular, el 19% mal. En esta pregunta un 50% de los padres respondieron a que cree que los dientes los tiene bien, el 11% respondieron a que cree que lo tienen mal, el 38% que lo tiene regular y el 1% no saben

Tabla 10. Presencia de dolor

Pregunta Niño	Estado	Frecuencia	Porcentaje %
¿Te han dolido alguna vez los dientes?	Si	43	43%
	No	57	57%
	Total	100	100%
Pregunta Padre	Comida	Frecuencia	Porcentaje %
¿Le han dolido los dientes a su hijo/a?	Si	54	54%
	No	46	46%
	Total	100	100%

El 57% de los niños respondieron que si le han dolido los dientes mientras que el 43% respondieron que no. En esta pregunta el 54% de los padres respondieron que no le han dolido los dientes a sus hijos mientras que el 46% respondieron que si.

Tabla 11. Visita al Dentista

Pregunta Niño	Indicador	Frecuencia	Porcentaje %
¿Cada cuánto tiempo visitas al dentista?	Cada 6 meses o menos	34	34%
	Nunca	18	18%
	Solo cuando me duelen	31	31%
	Una vez al año	17	17%
	Total	100	100%
Pregunta Padre	Indicador	Frecuencia	Porcentaje %
¿Cada cuánto tiempo visita su hijo al dentista?	Cada 6 meses o menos	44	44%
	Nunca	9	9%
	Solo cuando me duelen	27	27%
	Una vez al año	20	20%
	Total	100	100%

El 34% de los niños respondieron que visitan al dentista cada 6 meses o menos, el 31% respondieron que solo cuando le duelen, el 18% respondieron que nunca y el 17% que una vez al año. El 44% de los padres respondieron que sus hijos visitan al dentista cada 6 meses o menos, 27% solo por dolor, 20% una vez al año y el 9% nunca.

Tabla 12. Estado en la consulta odontológica

Pregunta Niño	Indicador	Frecuencia	Porcentaje %
¿Cómo te encuentras cuando vas al dentista?	Asustado	37	37%
	Ns/nc	3	3%
	Tranquilo	60	60%
	Total	100	100%
Pregunta Padre	Indicador	Frecuencia	Porcentaje %
¿Cómo se siente su hijo/a cuando va al dentista?	Asustado	38	38%
	Ns/nc	8	8%
	Tranquilo	54	54%
	Total	100	100%

El 60 % de los niños respondieron que se encuentran tranquilos cuando van al dentista mientras que el 37% respondieron que se encuentran asustados y solo el 3% no saben cómo se sienten. El 38% de los padres aceptaron que sus hijos se sienten asustados cuando van al dentista, el 54% se siente tranquilo y el 8% que no saben.

Tabla 13. Aplicación de flúor

Pregunta Niño	Respuesta	Frecuencia	Porcentaje %
¿Te aplicó flúor el dentista?	Si	54	54%
	No	46	46%
	Total	100	100%
Pregunta Padre	Respuesta	Frecuencia	Porcentaje %
¿Le han aplicado flúor a su hijo/a en el dentista?	Si	67	67%
	No	33	33%
	Total	100	100%

El 54% de los niños respondieron que si le han aplicado flúor en el dentista, mientras que el 46% respondieron que no le han aplicado. El 67% respondieron a que si le han colocado flúor a sus hijos en los dientes y el 33% que no.

Tabla 14. Curaciones a los dientes

Pregunta Niño	Respuesta	Frecuencia	Porcentaje %
¿Te han curado algún diente?	Si	53	53%
	No	47	47%
	Total	100	100%
Pregunta Padre	Respuesta	Frecuencia	Porcentaje %
¿Le han curado los dientes a su hijo/a?	Si	51	51%
	No	49	49%
	Total	100	100%

El 53% de los niños respondieron que si le han curado un diente mientras que el 47% respondieron que no. El 51% de los padres respondieron que si le han curado los dientes a sus hijos y el 49% respondieron que no.

Tabla 15. Extracciones de dientes

Pregunta Niño	Respuesta	Frecuencia	Porcentaje %
¿Te han sacado algún diente?	Si	60	60%
	No	38	38%
	Ns/Nc	2	2%
	Total	100	100%
Pregunta Padre	Respuesta	Frecuencia	Porcentaje %
Le han realizado alguna extracción a su hijo/a?	Si	51	51%
	No	49	49%
	Total	100	100%

El 38% de los niños respondieron que no le han sacado un diente mientras que 60% respondieron que si y el 2% no saben. El 51% de los padres respondieron a que si le han extraído un diente a su hijo y el 49 % respondieron que no

Tabla 16. Alimentos en Escuela/Colegio

Pregunta Niño	Refresco	Frecuencia	Porcentaje %
¿Qué refresco prefieres?	Coca Cola	27	27%
	Del valle	4	4%
	Natura	30	30%
	Pulp	39	39%
	Total	100	100%
Pregunta Niño	Comida	Frecuencia	Porcentaje %
¿Qué comes en el recreo?	Apio, frutas, verduras, frutas secas, carnes, leche etc.	44	44%
	Papas, dorito, cachitos, nachos, dulces, galletas etc	56	56%
	Total	100	100%

A esta pregunta los niños respondieron que prefieren el Pulp (39%), Natura (30%), Coca-Cola (27%) y Del Valle (4%). El 56% de los niños respondieron esta pregunta señalando que lo que consumían en el recreo era papas, dorito, cachitos, nachos, dulces, galletas etc., mientras que el 44% respondieron que consumen Apio, frutas, verduras, frutas secas, carnes, leche etc.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos de la encuesta revelan varios factores de riesgo asociados con el comportamiento y los estilos de vida que impactan la salud oral de los niños en la clínica de odontopediatría CI 2024-2025. Uno de los principales factores es la frecuencia y calidad del cepillado dental. Aunque un 70% de los niños indicaron que se cepillan los dientes más de una vez al día, un 29% solo lo hace una vez al día, y un alarmante 1% nunca se cepilla los dientes. De acuerdo a los resultados encontrados por Poma Espinoza en 2018 (13) se observó que el 18.84% se cepilla una vez al día, el 40.27% se cepilla dos veces al día, el 37.79% lo hace tres veces al día,

mientras que el 3.11% se cepilla cuatro a más veces al día. mientras que la mayoría de los niños muestran hábitos de cepillado dental relativamente buenos, aún existen áreas de preocupación. Esto sugiere la necesidad de reforzar la educación sobre la importancia del cepillado frecuente para prevenir caries y otras enfermedades dentales.

De acuerdo a los resultado encontrado por Velasco 2n 2024 (14) La mayoría de los padres envía alimentos procesados con alto contenido de azúcar, lo que contribuye a la elevada prevalencia de caries, debido a la falta de conocimiento de los padres sobre la relación entre la dieta y la salud dental, lo cual concuerda con mis

resultados ya que otro factor de riesgo significativo es la ingestión de azúcar. Un 54% de los niños indicaron que se añada azúcar a la leche, lo que puede contribuir al desarrollo de caries. Además, un 56% de los niños reportó consumir alimentos cariogénicos como papas, doritos, y dulces durante el recreo, lo cual puede incrementar el riesgo de problemas dentales. Este consumo elevado de alimentos ricos en azúcar y almidón es un factor de riesgo considerable para la salud oral.

La comparación de las respuestas de los padres con las de los niños revela discrepancias que pueden afectar la implementación de estrategias de prevención y tratamiento en la clínica. Por ejemplo, el 85% de los niños afirmaron no tragarse la pasta de dientes, mientras que el 90% de los padres dijeron que sus hijos no lo hacen, indicando una leve discrepancia. Además, el 73% de los niños respondieron que no son cepillados por sus padres, contrastando con el 65% de los padres que afirmaron no cepillar los dientes de sus hijos, según los resultados de A DS, Valdivia SM, Alagón en 2020 (15) al 47% de los niños no les cepillaban nunca los dientes sus padres. Esto destaca deficiencia en el cuidado oral de los niños por parte de los padres. La percepción sobre la frecuencia de visitas al dentista también mostró diferencias. Mientras que el 34% de los niños reportó visitar al dentista cada seis meses o menos, lo que coincide con los resultados obtenidos por Bazurto Jiménez en 2022 (16) 37% de niños que dio a conocer que cada 6 meses realiza su visita al dentista.

Pero la respuesta proporcionada por los padres no coincide con la de los niños ya que el 44% de los padres respondieron que sus hijos visitan al dentista cada 6 meses o menos los que nos da una discrepancia al comparar con la respuesta de los niños los que no da a notar que padres pueden tener la intención o el deseo de que sus hijos visiten al dentista con la frecuencia recomendada, y por eso reportan que creen que estas visitas ocurren regularmente (por ejemplo, cada 6 meses). Sin embargo, esta visión idealizada no siempre

refleja la realidad de cómo se llevan a cabo las visitas dentales.

La discrepancia entre las percepciones de los padres y las respuestas de los niños respecto a la dieta durante la cena sugiere una falta de alineación en la percepción sobre los hábitos alimenticios. Aunque el 83% de los padres creen que sus hijos cenan alimentos no cariogénicos como verduras y frutas, la realidad es que el 51% de los niños consumen alimentos cariogénicos como papas, doritos y dulces. Esta discrepancia puede indicar una falta de conocimiento o una subestimación de los padres sobre los hábitos alimenticios reales de sus hijos.

Los hábitos y actitudes hacia la higiene oral varían significativamente entre los niños de 6 a 12 años. Aunque el 90% de los niños indicaron que aprendieron a cepillarse los dientes en casa, hay un 10% que no recibieron esta educación en el hogar, subrayando la importancia de la educación dental tanto en el hogar como en la escuela y el consultorio dental. Un aspecto preocupante es que el 57% de los niños reportaron haber experimentado dolor dental, mientras que el 54% de los padres afirmaron que sus hijos no han tenido este problema. Esto podría reflejar una subestimación del dolor dental por parte de los padres o una falta de comunicación entre padres e hijos sobre problemas de salud oral.

En términos de actitud hacia las visitas al dentista, el 60% de los niños se sienten tranquilos, pero el 37% se sienten asustados. Esta percepción es compartida en parte por los padres, ya que el 54% de ellos creen que sus hijos están tranquilos y el 38% piensan que están asustados. La ansiedad dental es un área que requiere atención para mejorar la experiencia de los niños en el consultorio. Finalmente, los datos revelan que un 81% de los niños y un porcentaje igual de padres indicaron que los niños consumen caramelos, lo cual es otro factor de riesgo importante para la salud oral. La preferencia por bebidas azucaradas como Pulp, Natura y Coca-Cola también contribuye negativamente a la salud dental.

CONCLUSIONES

La mayoría de los niños en la clínica de odontopediatría CI 2024-2025 indicaron que se cepillan los dientes más de una vez al día (70%). Sin embargo, un significativo 29% solo lo hace una vez al día y un alarmante 1% nunca se cepilla los dientes, evidenciando una necesidad crítica de educación y refuerzo sobre la importancia del cepillado dental frecuente. Además, los niños reportaron un alto consumo de alimentos cariogénicos durante el recreo y otras comidas, con un 56% consumiendo snacks como papas, Doritos y dulces, lo que incrementa el riesgo de problemas dentales.

Un factor de riesgo importante es la ingestión de azúcar, con un 54% de los niños añadiendo azúcar a la leche, lo que contribuye significativamente al desarrollo de caries. Además, la actitud y el comportamiento de los niños hacia el autocuidado bucal influyen en la eficacia de los procedimientos de higiene oral. La encuesta reveló que un 57% de los niños han experimentado dolor dental, aunque solo el 54% de los padres reconoció este problema, lo que sugiere que podría estar subestimado.

Respecto al cepillado, el 73% de los niños dijeron que no son cepillados por sus padres, contrastando con el 65% de los padres que afirmaron no cepillar los dientes de sus hijos, mostrando una diferencia en la percepción sobre la participación de los padres en la higiene oral. La percepción sobre las visitas al dentista también varió: el 60% de los niños se sentían tranquilos, pero el 37% se sentían asustados, lo cual fue parcialmente reflejado por los padres, con un 54% creyendo que sus hijos estaban tranquilos y un 38% pensando que estaban asustados.

Las diferencias que existen entre las respuestas de los padres y las respuestas de los niños respecto a la dieta durante la cena sugiere una falta de alineación en la percepción sobre los hábitos alimenticios. Aunque el 83% de los padres cree que sus hijos cenan alimentos no cariogénicos como verduras y frutas, la realidad es que el 51% de los niños consumen alimentos cariogénicos como papas, Doritos y dulces. Esta discrepancia puede indicar

una falta de conocimiento o una subestimación de los padres sobre los hábitos alimenticios reales de sus hijos. Es crucial abordar esta brecha de percepción para promover una mejor educación y supervisión sobre la dieta infantil, asegurando que las prácticas alimenticias sean realmente saludables y adecuadas para prevenir problemas dentales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Dye BA, Mitnik GL, Iafolla TJ, Vargas CM. Trends in dental caries in children and adolescents according to poverty status in the United States from 1999 through 2004 and from 2011 through 2014. *J Am Dent Assoc* 1939. agosto de 2017;148(8):550-565.e7.
2. Sudan S, Ravishankar TL, Tirth A, Tafadar MDN. Does Tooth Brushing Prevent Dental Caries among Children? A Systematic Review and Meta-analysis. *J Indian Assoc Public Health Dent*. septiembre de 2023;21(3):210.
3. Bergara Chapilliquien EP. Dieta y caries dental. octubre de 2020 [citado 5 de agosto de 2024]; Disponible en: <http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/49709>
4. Morata Alba J, Morata Alba L, Morata Alba J, Morata Alba L. Salud bucodental en los niños: ¿debemos mejorar su educación? *Pediatría Aten Primaria*. diciembre de 2019;21(84):e173-8.
5. Vera Santana VN. Prevención primaria en niños de edad escolar. 2021 [citado 27 de junio de 2024]; Disponible en: <http://repositorio.sangregorio.edu.ec:8080/handle/123456789/2034>
6. Tello Nazareno SN. Atención odontológica preventiva de enfermedades bucodentales en niños [Internet] [bachelorThesis]. 2022 [citado 27 de junio de 2024]. Disponible en: <https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/15215>
7. Chela Quille JP. La influencia de los hábitos alimenticios en la presencia de caries en los niños indígenas de 6 a 12 años [Internet] [bachelorThesis]. 2023 [citado 27 de junio de 2024]. Disponible en: <https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/16288>

8. García Carvajal DP, Wetzig González MV. Historia de caries en escolares con normopeso, riesgo de obesidad y obesidad atendidos en la clínica de odontopediatría de la UFT año 2018. 2019 [citado 27 de junio de 2024]; Disponible en: <http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3303159>
9. Apolin, Jara D. Relación entre caries dental, hábitos nutricionales y prácticas de higiene bucal en niños de 06 a 36 meses [Internet]. Universidad De Huanuco; 2021. Disponible en: <http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/3189/Apolin%20Jara%2c%20Deily%20Fulment.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
10. Cervantes S, Sucari W, Padilla T. Programa educativo sobre prevención en salud bucal en niños menores de cinco años. Rev Innova Educ. 26 de abril de 2020;2(2):318-29.
11. Ramírez SB, Saldarriaga SM, Pabón GE. Factores de riesgo de la caries de la infancia temprana relacionados a hábitos de crianza en Latinoamérica. Rev Odontológica Basadrina. 20 de enero de 2022;6(1):33-40.
12. León Astudillo MA. Azucar y caries dental en niños [Internet]. [Guayaquil]: Universidad de Guayaquil; 2023. Disponible en: <https://repositorio.ug.edu.ec/server/api/core/bitstreams/64b8a940-697e-4c4b-8a18-aa0a2f10fb77/content>
13. Poma Espinoza AV, Quintana Mapelli SG, Villanueva Orejuela MM. Frecuencia de cepillado bucal en niños de 1 a 11 años según la encuesta demográfica y de salud FA [Internet]. [Lima - Perú]: Universidad Peruana Cayetano Heredia; 2018. Disponible en: https://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12866/3975/Frecuencia_PomaEspinoza_Alexandra.pdf?sequence=1&isAllowed=y
14. Velasco Cornejo K, Ubilla Mazzini W, Monard Proaño A, Saez Carriera R. Caries por consumo de alimentos procesados y no procesados en niños preescolares atendidos en la clínica de Odontopediatría UG 2023. Rev Científica Univ Odontológica Dominic [Internet]. 12 de junio de 2024 [citado 8 de agosto de 2024];12(1). Disponible en: <https://zenodo.org/records/11477277>
15. A DS, Valdivia SM, Alagón SLC. Caries de infancia temprana mediante el sistema internacional de detección y evaluación de caries (icdas II) y su relación con hábitos de alimentación e higiene bucal en niños de 3 a 5 años, Pomata. Rev Cienc Nat. 30 de enero de 2020;2(1):144-56.
16. Bazurto Jiménez AN, Gavilánez Villamarín SM, Armijos Moreta JF, Santillán Molina FG. Educación para la salud bucodental y su papel entre los factores determinantes de la caries en el primer molar permanente en niños de 7 años. Dilemas Contemp Educ Política Valores [Internet]. 1 de septiembre de 2022 [citado 4 de agosto de 2024]; Disponible en: <https://dilemascontemporaneoseduccionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/3344>

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo